

Олійник О.М.

кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри теорії і методики
викладання суспільно-правових дисциплін
ХНПУ імені Г. С. Сковороди. ул.
Алчевських, 29, ауд.304. 0667126935

Солошенко О.М.

кандидат історичних наук, доцент
кафедри теорії і методики викладання
суспільно-правових дисциплін ХНПУ
імені Г. С. Сковороди.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА ТА СОЦІАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ НА СЛОБОЖАНЩИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

На початку ХХ століття українські землі, зокрема **Слобожанщина**, переживали добу небаченого політичного пробудження, що охопило найрізноманітніші верстви суспільства. Цей період відзначився стрімкою політизацією мас, появою нових форм боротьби та загостренням соціальних і національних протиріч, що зрештою вилилося в революційні події 1905–1907 років.

Проблема суспільно-політичних рухів на Слобожанщині на початку ХХ ст. знайшла відображення в працях таких видатних істориків як Д.І. Багалій, Д.П. Міллер, В.В. Овчинніков, М.М. Олійник, С.І. Посохов, О.М. Ярмиш, А.І. Епштейн та ін. Основну увагу автори приділялася ролі пролетаріату та більшовицьких організацій, класовій боротьбі та селянським повстанням як передумові соціалістичної

революції. Сучасні дослідники розширили проблемне поле, аналізуючи діяльність усього спектру політичних партій (від ліберальних до національних), розвиток громадянського суспільства, студентські рухи та культурно-просвітницьку діяльність інтелігенції, розглядаючи ці явища в контексті загальноукраїнських та європейських процесів.

Джерельну базу дослідження складають кілька комплексів матеріалів. Перш за все, це архівні документи: фонди Державного архіву Харківської області (ДАХО) та інших регіональних архівів містять донесення губернаторів, звіти поліції та жандармських управлінь про страйки, демонстрації та селянські заворушення. Другою важливою групою є матеріали періодичної преси того часу – як легальних видань («Харьковские губернские ведомости»), так і підпільних газет та листівок

революційних партій, що розкривають ідеологічний вимір боротьби. Третю групу становлять опубліковані збірники документів та спогади (мемуари) безпосередніх учасників подій – робітників, студентів, політичних активістів, які дозволяють реконструювати атмосферу епохи.

Метою нашої дослідження є комплексний аналіз наростання суспільно-політичної активності на Слобожанщині на початку ХХ століття.

В інтелектуальних колах, серед студентства та міської інтелігенції стрімко поширювалися ліберальні ідеї. Майбутнє країни все частіше пов'язували не лише з економічним зростанням, а й з кардинальними політичними реформами: обмеженням самодержавства через створення парламенту та запровадження фундаментальних громадянських свобод – слова, друку, віросповідання, а також права на створення партій та спілок.

Водночас радикальні політичні сили – соціал-демократи, соціалісти-революціонери (есери) та анархісти – розгорнули активну агітацію серед робітників і селян. Їхня пропаганда закликала до повалення самодержавного ладу та ліквідації економічного панування поміщиків і великої буржуазії.

Ця боротьба знайшла живий відгук на Слобожанщині. 1 травня

1900 р. в Харкові відбулася перша в регіоні масштабна політична демонстрація, організована місцевим комітетом Російської соціал-демократичної робітничої партії (РСДРП). Понад 10 тисяч робітників та студентів вийшли на вулиці з червоними прапорами та гаслами: «Хай живе Перше травня!», «Геть самодержавство!» та «Хай живе 8-годинний робочий день!». Спроба провести мітинг на Кінній площі була жорстоко придушена поліцією та військами [1, с.87]. Масові першотравневі виступи повторилися в Харкові й у 1902 р., а менш чисельні маївки пройшли в інших містах Харківської, Курської та Воронежської губерній.

Революційна боротьба робітництва стала каталізатором для селянського руху. Хоча на той час він був здебільшого стихійним і розрізненим, його вершиною стало повстання 1902 р., що охопило Валківський і Богодухівський повіти Харківщини та сусідні райони Полтавської губернії.

Активізувався й опозиційний рух студентства. У Харкові на початку століття було створено «Харківський союз учнів», що діяв під впливом соціал-демократів і підтримував зв'язки з аналогічними організаціями на півдні імперії.

Проте громадська активність не обмежувалася лише антиурядовими виступами. З ініціативи інтелігенції виникали

численні культурно-просвітницькі товариства та клуби. Їхні учасники ставили аматорські вистави, організовували літературні вечори, займалися науковими дослідженнями та збирали кошти на благодійність. Ініціативні громадяни відкривали безкоштовні бібліотеки, лікарні та їдальні для бідних, незважаючи на те, що отримання дозволу від Міністерства внутрішніх справ могло тривати місяцями, а то й роками. Цей суспільний рух неухильно зростав, досягнувши свого апогею в роки Першої російської революції.

«Кривава неділя» 9 січня 1905 р. в Петербурзі викликала хвилю обурення по всій імперії. На Слобожанщині першими на знак протесту застрайкували робітники Харківського паровозобудівного заводу. У прийнятій на мітингу резолюції зазначалося: «Ми, робітники... обурені до глибини душі дикою, звірачою розправою царського уряду... Ми кинули сьогодні, 17 січня, роботу на знак свого обурення» [2]. Робітники вимагали ліквідації самодержавства та негайного скликання Установчих зборів на основі загального виборчого права.

Однією з найактивніших сил революції стало студентство та учнівська молодь. 8 лютого 1905 р. заворушення спалахнули в навчальних закладах Курська, а 12 лютого учні чоловічої гімназії

вийшли на демонстрацію, яка була жорстоко розігнана поліцією.

Слідом за міським пролетаріатом на боротьбу піднялося селянство. З весни 1905 року масові виступи охопили Харківський, Вовчанський та Зміївський повіти [3, с.34]. Селяни палили дворянські маєтки та захоплювали поміщицькі землі, вимагаючи повернути їм наділи, втрачені після реформи 1861 р. У селі Кленовому Богодухівського повіту селяни вступили в бій із загоном кінних стражників [4]. Пік селянського руху припав на осінь 1905 р., коли заворушення охопили маєтки найвідоміших аристократичних родин – Орлових, Касаткіних, Кочубеїв та Юсупових. Для придушення повстань владі катастрофічно не вистачало військ [5].

У жовтні 1905 р. революційний рух досяг свого піка. Загальноросійський політичний страйк паралізував життя на Слобожанщині. 10 жовтня в Харкові зупинили роботу залізничники, робітники заводів, друкарень та транспорту. Наступного дня в районі університету були зведені вісім барикад, над якими замайорили червоні прапори. Війська оточили університет, але не наважились на штурм [6, с.715].

Революційні настрої поширилися і в армії. У листопаді 1905 р. в Курську заворушилися

солдати Козловського піхотного полку. 28 листопада в Белгороді відбувся відкритий виступ солдатів 51-ї артилерійської бригади, які підтримали страйкуючих залізничників. Повстання було придушене за допомогою вірних уряду військ із кулеметами, а його організаторів відправили на каторгу [7].

Новий сплеск селянських повстань припав на літо 1906 р. Зіткнення ставали все більш кривавими. У Суджанському повіті Курської губернії війська неодноразово застосовували зброю проти селян, що призвело до людських жертв. Найбільш трагічний епізод стався 20 липня 1906 р. в селі Снагість Рильського повіту, де солдати розстріляли натовп селян біля маєтку князя Барятинського, вбивши шістьох та поранивши близько двадцяти людей [8, с.191].

Незважаючи на розмах, революційні організації, як-от «Щигровський селянський союз», що об'єднував до 900 осіб у Курській губернії, були розгромлені. Після поразки революції розпочалися масові репресії. За неповними даними, у 1907–1908 рр. військово-польові суди засудили до страти 169 осіб, а Харківська судова палата відправила на каторгу 420 активістів [9, с. 821].

Після поразки революції політичне життя змінилося. Ліберальні (кадети) та правомонархічні («Союз російського народу») партії, що виникли після Маніфесту 17 жовтня, зосередилися на легальній діяльності, зокрема в Державній думі. Радикали пішли в глибоке підпілля.

Водночас активна частина суспільства, розчарувавшись у революційних ідеалах, звернулася до «теорії малих справ». Інтелігенція — лікарі, вчителі, земські діячі — продовжувала просвітницьку та благодійну роботу. Молода лікарка С. В. Трахтенберг, повернувшись зі Швейцарії, організувала для селян лекції про шкоду пияцтва, за що отримала попередження від начальства [8, с.195]. У Воронежській губернії діяли товариства взаємодопомоги педагогів, які надавали матеріальну підтримку нужденним колегам [10].

Таким чином, хоча Перша російська революція на Слобожанщині була придушена, вона мала визначальні наслідки. Вона сприяла зростанню політичної та національної свідомості, накопичила значний досвід боротьби та не вирішила ключових соціально-економічних і політичних проблем. Ці невирішені протиріччя, загострені Першою світовою війною, неминуче призвели до нових революційних потрясень 1917 р.

Джерела і література

1. История города Харькова XX столетия / А.Н. Ярмыш, С.И. Посохов, А.И. Эпштейн и др. Х.: Фолио; Золотые страницы, 2004. 686 с.
2. [УГФ - Український Генеалогічний Форум](https://ukrgenealogy.com.ua/viewtopic.php?t=1872&start=20) URL.: <https://ukrgenealogy.com.ua/viewtopic.php?t=1872&start=20>
3. Нариси історії Харківської обласної партійної організації. Х.: Прапор, 1970. 804 с.
4. Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. 3, оп. 283, спр. 154 (Справи про селянські заворушення в Богодухівському повіті), арк. 45-47.
5. Телеграммы курского губернатора в Департамент полиции, ноябрь 1905 г. // *Красный архив*. 1925. № 6 (13). С. 134.
6. Багалій Д. І., Міллер Д. П. Історія міста Харкова за 250 років його існування. Харків: Видавець Савчук О.О., 2012 (репринт). Том II. 973 с.
7. Російський державний військово-історичний архів (РДВІА), ф. 801, оп. 4, спр. 112 (Про заворушення в 51-й артилерійській бригаді), арк. 8-10.
8. Історія Слобожанщини та Белгородського краю: Навч. пос. за заг. ред. В.В. Овчиннікова, М.М. Олійника. Б.: обл. друк., 2011. 336 с.
9. Революция 1905–1907 гг. на Украине: Сб. док. и материалов. В 2 т. Т. 2. Ч. 1: Революционная борьба на Украине в период первой русской революции (1905 г.) / АН УССР. Ин-т истории; Архивное упр. УССР. Центр. гос. ист. архив УССР; Редкол.: Ф. Е. Лось (отв. ред.) и др. К.: Госполитиздат УССР, 1955. 939 с.
10. Отчет Общества пособия учащим в низших учебных заведениях г. Воронежа за 1913 г. Воронеж: Типография Губернского правления, 1914. С. 15.

Бондаренко Є.І.

учитель історії КЗ «Чугуївського ліцею №1 ім. І.Ю. Рєпіна»

Трубчанінов М.М.

учень 7-Б класу КЗ «Чугуївського ліцею №1 ім. І.Ю. Рєпіна»

РОЗВИТОК САМОРОБНОГО ТА КУСТАРНОГО ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РЕМАНЕНТУ НА СЛОБОЖАНЩИНІ.

Постановка проблеми. Саморобне та кустарне виробництво сільськогосподарського реманенту має в Наддніпрянській Україні, в тому й на Харківщині, багату та

яскраву історію. Починаючи з найдавніших часів вони поступово вдосконалювалося, орієнтуючись в основному на потреби місцевого землеробства. Протягом другої